

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

E'zoza Ismatova TerDPI

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: F.U.Olloqulova

TerDPI Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslari va ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyasi, innovatsiya, novatorlik, yangilik qo'llash, kommunikativ qobiliyat, motivatsiya, bilim, ko'nikma.

Mamlakatimizda istiqloqlarning dastlabki yillaridan boshlab ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, farzandlarimizning jahon andozalariga mos sharoitlarda zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashlari, jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlash, ularning qobiliyat va iste'dodi, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, yoshlarimiz qalbida ona yurtga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini kamol toptirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi Qarori mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlarning ham mantiqiy davomi, ham uni yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Qarorning eng muhim jihatlardan biri, unda oliy malakali mutaxassislar tayyorlashda xalqaro standartlar mezoniga rioya qilish, uning darajasida shart-sharoit yaratish, ruhi va talabiga mos zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Innovatsiya (ing. innovationas — kiritilgan yangilik, ixtiro) — 1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag'lar; ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralari qo'llanilishi.

Ta'lim texnologiyasi innovatsion texnologiyaning ilmiy aspektini belgilash uchun ishlatiladi. Bu texnik va inson resurslarini hamda ularni o'z oldiga ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo'yuvchi hamkorligini hisobga olgan holda, dars berish va bilimlarni o'zlashtirishning barcha jarayonlarini yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli usuli. Bugungi kunda ilmiy va ommabop adabiyotlarda «Innovatsion texnologiya» tushunchasini ta'riflashda turli xil tasniflarni uchratishimiz mumkin. O'zbekistonlik olim N.Sayidaxmedov fikricha:

«Innovatsion texnologiya- bu o'qituvchi (tarbiyachi) tomonidan o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilab olingan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayonidir» «Innovatsion texnologiya- tizimli, texnologik yondashuvlar asosida ta'lim shakllarini qulaylashtirish, natijasini kafolatlash va ob'yektiv baholash uchun inson salohiyati hamda texnik vositalarning o'zaro ta'sirini inobatga olib, ta'lim maqsadlarini oydinlashtirib, o'qitish va bilim o'zlashtirish jarayonlarida qo'llaniladigan usul va metodlar majmuidir». U Innovatsion texnologiyaga ta'lim usuli, ma'lum ma'noda ta'limtarbiya jarayonlari, vositalari, shakl va metodlari majmui deb qaraydi. «Innovatsion texnologiya ta'lim-tarbiyaning ob'ektiv qonuniyatlari, diagnostik maqsadlar asosida o'quv jarayonlari, ta'lim-tarbiyaning mazmuni, metod va vositalarini ishlab chiqish va takomillashtirish tizimidir», -deb ta'rif beradi.

Inovatsion texnologiyalarning afzalliklari

- o'qitish mazunini yaxshi o'zlashtirishga olib kelishi;
- o'z vaqtida aloqalarni ta'minlanishi;
 - tushunchalarni amaliyotga qo'llash uchun sharoitlar yaratilishi;
- o'qitish usullarining turli xil ko'rinishlarini taklif etilishi;
- motivatsiyani yuqori darajada bo'lishi;
- o'tilgan materialni yaxshi eslab qolishi;
- muloqotga kirishish ko'nikmasini takomillashishi;
- o'z-o'zini baholashning o'sishi;
- o'quvchilarning predmetning mazmuniga, o'qish jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabati;
- nafaqat mazmunini o'zlashtirishga yordam bermay balki, tanqidiy va mantiqiy fikrlarning rivojlanishi;
 - muammolar yechish ko'nikmalarini shakllanishi.

Inovatsion texnologiyalarning kamchiliklari

- ko'p vaqt talab etilishi;
- o'quvchilar har doim ham kerakli nazorat qilish imkoniyatining pastligi;
- juda murakkab mazmundagi material o'rganilayotganda ham o'qituvchi rolini past bo'lishi;
- "kuchsiz" o'quvchilar bo'lganligi sababli "kuchli" o'quvchilarning ham past baho olishi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning asosiy maqsadi, barcha yoshlarni o'z g'oyalarini mustaqil ravishda ommaga tadbiq etishni o'rgatish. Zero, o'qituvchi butun millatni o'qitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmamatov Zuxriddin Shavkat o'g'li "O'QITUVCHILARNI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI "

2. Ishmuhamedov. R. J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari.

3. Ollokulova F. U. Value relationships in young people and the uniqueness of their decision making //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 9. – C. 373-376.

4. Olloqulova F. U. TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. Tadqiqotlar, 6 (2), 336–339. – 2023.

5. Olloqulova F. U. TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. – 2023.

6. qizi Bosimova M. D., Olloqulova F. U. TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDA UMUMMADANIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 692-695.

7. Olloqulova F. U. Shodiyev. RD Qadriyatli munosabatlar va ularni ta'lim-tarbiya jarayonida shakllantirishdagi yondashuv tamoyillar //Jurnal nomi: QarDU xabarlaril ilmiy, nazariy, uslubiy jurnal. – 2017.

8. Ulasheva A., Olloqulova F. TA'LIMIDA TIZIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 40-44.

9. Xusanov R., Olloqulova F. SHAXS SHAKLLANISHIDA SHARQ MUTAFFAKIRLARI QARASHLARI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 34-39.

10. Bosimova M., Olloqulova F. MUAMMOLI METODLAR VOSITASIDA O 'QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 11-13.

11. Xusanov R. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARDA NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 100-103.

12. Оллокулова Ф. Boshlang'ich sinf o 'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini konsentriзм asosida shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 10/S. – С. 128-134.

13. Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "In the Lessons of the Native Language and Reading Development of Children's Speech by Retelling." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 110-113.

14.Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "Using Innovative Educational Technologies Pedagogical Effectiveness of Using Foreign Experiences." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 129-132.

15.Olloqulova F. U. et al. SHAXSNI SHAKLLANISHIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA AHAMIYATI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 967-969.

16.Saxadinova S., Olloqulova F. U. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA 'QUVCHILARIDA NUTQ O 'STIRISH VA NUTQ MADANIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 98-100.

17.NORBOTAEV, Khoshbok, and Avazbek JURAEV. "IMPROVING PRIMARY CLASS LESSONS BASED ON MEDIA TEACHING METHODOLOGY." *World Bulletin of Social Sciences* 16 (2022): 43-47.

18.Boynazov Z. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA BUGUNGI TA'LIM JARAYONI VA USULLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.

19.ХУДАЙКУЛОВА С. З. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИИ УРОВНЯ БОЛЬШОГО ПОЛИНОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ //World of Scientific news in Science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 139-145.

20.Norbo'tayev, X. B., & O'roqova, S. S. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA 'QUVCHILARINI TABIIY FANLAR MISOLIDA INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar*, 1(5), 733-736.

21.Мо'minov, I., & Eshmatov, I. (2023). BOSHLANG'INCH SINFLARDA INTERFAOL METODLAR. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 70-75.

22.Eshmatov I., Mo'minov I. UMUMIY O 'RTA TA'LIM MAKTABLARI BOSHLANG'ICH SINFLARDA 'QUVCHILARIDA MA'NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISH //Международная конференция академических наук. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 28-31.

23.Khudoyshukur's son Muminov I. THE USE OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF ELEMENTARY STUDENTS //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 316-322.

24.Raupova, S. A. (2023). USING TIMSS ELEMENTS IN TEACHING NATURAL SCIENCES IN PRIMARY CLASSES. *World of Scientific news in Science*, 1(2), 69-74